

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

A INVISIBILIDADE DO ESPECTRO ASSEXUAL EM INTERFACE COM O DISCURSO ALONORMATIVO

 DOI: 10.5281/zenodo.16218959

1. Juliana Goyeneche Sobreira
2. Valéria Beatriz Teles de Souza
3. Mahara Hayden Lima Coelho

1. Centro Universitário Fametro, Manaus, Amazonas, Brasil;
2. Faculdade Santa Teresa, Manaus, Amazonas, Brasil;
3. Centro Universitário Fametro, Manaus, Amazonas, Brasil.

Resumo: A presente pesquisa tenciona realizar uma análise das relações entre a alonormatividade e a invisibilidade do espectro assexual, com ênfase na compreensão dos dispositivos de sexualidade hegemônicos que vigoram em nossa sociedade. Com base no estudo desenvolvido, foi possível observar que o entendimento predominante da sociedade acerca da sexualidade parte de um prisma alonormativo em que a vivência do desejo seria algo necessariamente “natural”, deslegitimando e patologizando experiências não-alossexuais. Nesse sentido, constatou-se que os discurso hegemônicos da alonormatividade e da sexualidade compulsória operam na manutenção da invisibilidade assexual.

Palavras-Chave: alonormatividade; alossexualidade; assexualidade; invisibilidade; sexualidade compulsória.

INTRODUÇÃO

O termo “assexualidade” é o hiperônimo utilizado para designar identidades e orientações sexuais caracterizadas pela atração sexual inexistente ou reduzida. Embora se compreenda dentro das minorias sexuais, por escapar dos moldes típicos da heterossexualidade, o espectro assexual enfrenta a exclusão dentro do próprio movimento LGBT, sob a égide da normatividade sexual (Dana, 2020; Mollet; Lackman, 2020).

De acordo com Przybylo (2024), prevalecem em nossa sociedade concepções naturalistas acerca da sexualidade, que historicamente tem operado na patologização e deslegitimação da assexualidade. Mollet e Lackman (2020), observam que a invisibilidade do

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

espectro assexual se sustenta na alonormatividade e se manifesta de forma ampla na sociedade, evidenciado que a carência de abordagem do tema permeia desde a cultura popular até a pesquisa científica.

Diante desse cenário, justifica-se a importância desta pesquisa para a sociedade a partir da elucidação de Mollet e Lackman (2020), de que a falta de familiaridade com o tema perpetua a invisibilidade assexual. No que tange às contribuições para a academia, este estudo justifica sua pertinência pela apresentação de conceitos elementares para a compreensão do tema, o que favorece o desenvolvimento pesquisas futuras a respeito do assunto

OBJETIVO

A presente pesquisa teve como objetivo examinar as relações entre o discurso alonormativo e a invisibilidade do espectro assexual através de uma análise interpretativa da literatura. Tencionando atingir esse objetivo, recorreu-se ao esclarecimento dos conceitos de sexualidade, orientação sexual, identidade sexual, assexualidade, alossexualidade, sexualidade compulsória e alonormatividade.

METODOLOGIA

O presente estudo adotou uma abordagem de investigação qualitativa, que se caracteriza pelo trabalho com questões subjetivas que não são passíveis de quantificação (Minayo, 2009). Esta pesquisa assumiu um perfil exploratório. Segundo Gil (2002), os estudos exploratórios buscam promover maior familiaridade com o tema trabalhado, promover sua visibilidade, refinar concepções, formular hipóteses ou identificar intuições prévias.

Para a coleta dos dados que constituem esta pesquisa, empregou-se a pesquisa bibliográfica. De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica caracteriza-se pela investigação e análise dos mais relevantes e atuais materiais bibliográficos disponíveis, possibilitando um levantamento de dados gerais ou específicos a respeito de um determinado tema e oferecendo base para o desenvolvimento da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo Gross e Carlos (2015), a sexualidade humana consiste em uma construção social influenciada pelo contexto histórico, cultural e social, não se restringindo a bases meramente biológicas. A orientação sexual, por sua vez, representa a inclinação das respostas eróticas ou das atrações sexuais de um indivíduo. Todos possuem uma orientação sexual, que também sofre a influência das pressões sociais (Drescher, 2014; Colling, 2018).

As identidades sexuais consistem em rotulações elaboradas pela sociedade para a representação de afeições e condutas sexuais, bem como interesses românticos. Nesse contexto, a alossexualidade, corresponde ao termo que designa a vivência de atração sexual. A assexualidade, por outro lado, designa a vivência inexistente ou reduzida de atração sexual (Drescher, 2014; Przybylo, 2024; Dana, 2020).

Presumem-se, ainda nos dias de hoje, como naturais, sadios e inerentes, a atração sexual, o comportamento e o desejo. A sexualidade é experienciada como compulsória e, ao compreendê-la dessa forma, desnaturaliza-se a ideia da sexualidade originária e fundamental. No que tange à assexualidade, observa-se que esta tem sido historicamente patologizada, com a criação de categorias diagnósticas que a relegam ao âmbito da anormalidade (Przybylo, 2024).

De acordo com Mollet e Lackman (2022) a alossexualidade e a sexualidade compulsória são conceitos entrelaçados. Enquanto a primeira parte da suposição de que todos sentem atração sexual, a segunda refere-se à pressão social para que todos desejem sexualmente, pratiquem sexo e performem o desejo. Nesse sentido, a alonormatividade atua na invisibilidade assexual ao difundir discursos que qualificam a alossexualidade como uma característica intrínseca a todas as pessoas (Mollet; Lackman, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa tenciona analisar as relações entre o discurso alonormativo e a invisibilidade das assexualidades. Para alcançar esse objetivo, empregou-se um procedimento exploratório, de abordagem qualitativa, a partir de uma revisão narrativa da literatura.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

Com base no estudo desenvolvido, constatou-se que a invisibilidade assexual é engendrada pela lógica da alonormatividade e da sexualidade compulsória. Tal percepção parte de dados encontrados na literatura, que apontam para a hegemonia dos discursos da alonormatividade e da sexualidade compulsória, que sustentam uma visão naturalizada da sexualidade, desconsiderando a legitimidade do espectro assexual e relegando-o à subalternidade e à anormalidade.

Por fim, considera-se pertinente salientar que este trabalho não esgota o debate acerca da interseção entre alonormatividade, invisibilidade e assexualidade. Destarte, considera-se imprescindível o desenvolvimento de novas pesquisas para a ampliação do debate sobre o tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLLING, L. **Gênero, sexualidade e educação**. Salvador: UFBA, 2018. *Ebook*.

DANA, G. La comunidad virtual de asexuales del área metropolitana de Buenos Aires. **Sexualidad, Salud y Sociedad — Revista Latinoamericana**, Rio de Janeiro, n. 34, p. 126-152, abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2020.34.08.a> Acesso em: 2 mai. 2025.

DRESCHER, J. O que tem em seu armário? *In*: LEVOUNIS, P.; DRESCHER, J; BARBER, (org.). **O livro de casos clínicos GLBT**. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 21-33. *Ebook*.

GIL, A. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GROSS, J.; CARLOS, P. P. Da construção da sexualidade aos direitos LGBT: uma lenta conquista. **Revista Eletrônica Direito e Política**, Itajaí, v. 10, n. 2, p. 747-761, 1. quadr. 2015. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/rdp/article/view/7474/4274> Acesso em: 2 mai. 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MINAYO, M. C. S. O desafio da pesquisa social. *In*: MINAYO, M. C. S (org.); DESLANDES, S. F; GOMES, R. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 9-29.

MOLLET, A. L.; LACKMAN, B. Allonormativity and Compulsory Sexuality. *In*: STRUNK, K. K.; SHELTON, S. A. (ed.). **Encyclopedia of Queer Studies in Education**. Leiden: Brill, 2022. p. 26-30. *Ebook*

I CONGRESSO NACIONAL DOS
ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE,
POLÍTICA E ARTE

MOLLET, A. L.; LACKMAN, B. Asexual Student Invisibility and Erasure in Higher Education: “I Thought I Was The Only One”. *In: ZAMANI-GALLAHER, E. M; CHOUDHURI, D. D.; TAYLOR, J. L. **Rethinking LGBTQIA Students and Collegiate Contexts: Identity, Policies, and Campus Climate.** Routledge: New York, 2020. p. 78-98. Ebook.*

PRZYBYLO, E. Asexuality and Compulsory Sexuality. *In: ALLEN, L. E.; RASMUSSEN, M. L. (ed.). **The Palgrave Encyclopedia of Sexuality Education.** Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2024. p. 61-70. Ebook.*